

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/350995446>

Еколого-економічні функції захисних лісових насаджень у наданні екосистемних послуг (методичні рекомендації)

Book · January 2021

CITATIONS

0

READS

397

4 authors:

Ihor V. Solomakha

Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

96 PUBLICATIONS 139 CITATIONS

SEE PROFILE

V.A. Solomakha

Institute of Agroecology and Environmental Management NAAS of Ukraine

173 PUBLICATIONS 238 CITATIONS

SEE PROFILE

I. Tymochko

18 PUBLICATIONS 25 CITATIONS

SEE PROFILE

Oleksandr Chornobrov

Institute of Agroecology and Environmental Management Of NAAS

29 PUBLICATIONS 34 CITATIONS

SEE PROFILE

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ**

**ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ
ЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ
У НАДАННІ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ**

Методичні рекомендації

Київ – 2020

УДК 574.45:631.6.02

Державний реєстраційний номер: 0120U105319

Еколого-економічні функції захисних лісових насаджень у наданні екосистемних послуг (методичні рекомендації) / І.В. Соломаха, В.А. Соломаха, І.Я. Тимочко, О.Ю. Чорнобров // Під заг. ред. О.І. Фурдичко. - К., 2020. - 31 с.

У методичних рекомендаціях проаналізовано сучасний стан формування екосистемних послуг стосовно захисних лісових насаджень. Сформована базова інформація про стан та перспективи використання екосистемних послуг. Проведена еколого-економічна оцінка екосистемних послуг захисних лісових насаджень для їх сталого розвитку та набуття досвіду широкого застосування в агроекосистемах. Результати дослідження є важливими для покращення екологічних функцій захисних лісових насаджень в умовах антропогенного навантаження та є необхідними при створенні стійких збалансованих агроландшафтів.

Методичні рекомендації розроблено в Інституті агроекології і природокористування НААН у межах виконання завдання 41.00.02.04.П. «Провести економічну оцінку екосистемних послуг захисних лісових насаджень» (№ ДР 0119U001170).

Автори розробки:

Соломаха І.В. – к.б.н., завідувач лабораторії агролісомеліорації та лісових екосистем ІАП НААН;

Соломаха В.А. – д.б.н., професор, провідний науковий співробітник лабораторії агролісомеліорації та лісових екосистем ІАП НААН;

Тимочко І.Я. – докторант ІАП НААН

Чорнобров О.Ю. – науковий співробітник лабораторії агролісомеліорації та лісових екосистем ІАП НААН

Під загальною редакцією

Фурдичко О.І. – д.е.н., д.с.-г.н., професор, академік НААН, директор Інституту агроекології і природокористування НААН

Рецензенти:

Коніщук В.В. – д.б.н., професор, завідувач відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту агроекології і природокористування НААН;

Чурілов А.М. – к.б.н., доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Національного університету біоресурсів і природокористування України

Затверджено до друку рішенням Вченої ради
Інституту агроекології і природокористування НААН України
(протокол № 11 від 09.11.2020 р.)

ЗМІСТ

Терміни та їх визначення	4
Вступ	5
Розділ 1. Аналіз інформаційних джерел щодо сутності екосистемних послуг	6
Розділ 2. Основні методичні підходи до оцінки екосистемних послуг захисних лісових насаджень	8
Розділ 3. Екосистемні функції та послуги захисних лісових насаджень	12
3.1. Регулюючі функції (підтримання найважливіших екологічних процесів та системи життєзабезпечення)	12
3.2. Біотопічні функції (забезпечення середовища існування (біотопу) диких видів флори та фауни)	22
3.3. Виробничі функції (продукти харчування та природні ресурси)	23
3.4. Інформаційні функції (забезпечення можливості для пізнавального розвитку)	27
Висновки	30
Список використаної літератури	30

ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

Екосистема – складний природний комплекс живих істот, що взаємодіють з неорганічним середовищем та знаходяться в матеріально-енергетичній залежності від неї. Кожна екосистема складається з біоценозу та біотопу. *Біотоп* – це ділянка поверхні землі з більш-менш однотипними умовами існування (грунтом, мікрокліматом тощо). *Біоценоз* – це історично сформована сукупність рослин, тварин та мікроорганізмів, що населяють біотоп.

Екосистемні послуги – це економічні, культурні та соціальні вигоди, які отримують економічні суб'єкти від використання існуючих функцій екосистем, а також таких, що утворюються в результаті генерування та підтримки, екосистемних процесів, які формуються в результаті цілеспрямованої діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності.

Екологічні послуги лісів – це ті екологічні процеси, внаслідок яких люди отримують певні вигоди. До найважливіших екологічних послуг лісів можна віднести гідрологічні (водоохоронні та водорегулювальні) послуги, збереження біорізноманіття і поглинання двоокису вуглецю. Деякі з екологічних послуг, які надають ліси, зумовлюють сьогодні підвищену суспільну увагу. Це пов'язано з тим, що ці послуги можуть знижуватися, а то й втрачатись (у випадку вирубування чи деградації лісів), що, своєю чергою, призведе до виникнення екологічних небезпек і додаткових витрат для суспільства, спричинених, наприклад, повеннями та зсувами на місцевому рівні та зміною клімату на глобальному рівні.

Біосфера – сукупність живих організмів Землі, що розглядається як певна цілісність і локалізована в області інтенсивної взаємодії атмосфери, гідросфери та літосфери, там, де живі і неживі компоненти включені до складу єдиної динамічної системи.

Біогеоценоз – сукупність на певному просторі земної поверхні однорідних природних явищ (атмосфери, рослинності, тваринного світу, мікроорганізмів, ґрунту), що мають особливу специфіку взаємодії цих її складових та певний тип обміну речовиною і енергією між ними та іншими явищами природи, і така, що являє внутрішню суперечливу діалектичну єдність.

Земля та її природні ресурси – пропонуване скорочене визначення Конституційної норми основного національного багатства: «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності українського народу, що перебуває під особливою охороною держави».

Захисні лісові насадження – штучно створені посадкою або посівом насадження для захисту сільськогосподарських угідь, ґрунтів, водоймищ, доріг, населених пунктів від несприятливих природних чинників.

ВСТУП

Розвиток екосистемних послуг як одного з інноваційних напрямів фінансування являє собою складну та унікальну структуру, яка поєднує в собі не лише економічні та екологічні, а й суспільні інтереси, засновані на критичній необхідності збалансованого розвитку природоохоронних механізмів. За останні півстоліття більше половини всіх екосистемних послуг дуже сильно деградували в результаті антропогенного впливу на навколишнє природне середовище. Сьогодні їх подальша деградація зумовлена швидкими темпами зростання народонаселення планети, зростанням економічних потреб, що призводить до змін у землекористуванні та впливає на навколишнє природне середовище [1].

У сфері управління природокористуванням та охорони природного середовища протягом останнього десятиріччя, питання визначення вартості екосистем, товарів та послуг, що вони надають, набуло особливого значення і було опрацьоване фахівцями в багатьох галузях. Доведено, що оцінка екосистем сприяє поглибленню розуміння зв'язків між екосистемами та статками людей, виявляє та оцінює можливості політичних і управлінських рішень для підтримки сталості екосистемних послуг та узгодження з потребами людей, створює комплексний екосистемний менеджмент. Результати роботи будуть сприяти прийняттю управлінських рішень щодо використання природних ресурсів, їх охорони та відновлення.

Захисні лісові насадження – важливий елемент сучасного агроландшафту. Вони відіграють суттєву роль в існуванні та розвитку агроекосистем – знижуючи швидкість вітру, затримуючи сніг на полях, зменшуючи поверхневий стік атмосферних опадів, збільшуючи вологість ґрунту, попереджаючи вітрову та водну ерозію ґрунту і, відповідно, підвищують та стабілізують врожайність сільськогосподарських культур. Важливість та значимість такого впливу на фоні нинішніх темпів деградації сільськогосподарських угідь є очевидною і не потребує особливих доказів [6]. Цей меліоративний засіб є впливовим фактором відновлення екологічної та біологічної рівноваги сільськогосподарських угідь. Лісові захисні насадження сприяють формуванню флористичного та фауністичного різноманіття, створенню нових топічних зв'язків, збалансуванню нових біогеоценозів, слугуючи надійним засобом формування біологічної повноцінності сільськогосподарських угідь.

Грошове оцінювання (монетизація) екосистемних послуг дозволить оцінити масштаби наших втрат, які відбуваються в доккілі. Разом з тим, економічні втрати внаслідок руйнування оточуючого природного середовища повинні мати певну вартісну оцінку на відміну від безкоштовних благ отримуваних від природи. Повнота знань про екосистемні послуги дозволить людству зрозуміти, що знищення природного середовища або нераціональне надмірне використання його ресурсів викличе значні економічні збитки в майбутньому стосовно отриманої вигоди сьогодні. Також доведено, що фінансове забезпечення у відтворенні природних екосистем гарантуватиме повернення цих коштів і створить умови для покращення рівня життя людства

в цілому. В збереженні природного середовища сьогодні формується гарантоване успішне майбутнє.

Нажаль, в українському законодавстві екосистемні послуги не набули цільового розгляду і враховуються досить рідко. Проте, досить часто ми ухвалюємо позитивні рішення для отримання позитивних якостей екосистемних послуг. Ми свідомо можемо придбати більш дорожу нерухомість поблизу житлового масиву або парку, замість більш дешевої, розташованої у промисловій зоні. Придбавши таку нерухомість, ми зробили вибір на користь оптимізованого природного ландшафту, що може стати запорукою чистого повітря і можливостей для здорового способу життя. Але при цьому ми повинні зважати, що ми отримуємо певну якість життя завдячуючи оптимізованому природному середовищу та наявним екосистемам.

Розділ 1. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО СУТНОСТІ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ

На сьогоднішній день існує значна кількість теоретичних підходів до визначення сутності та змісту екосистемних послуг. Разом з тим жодне з них поки що не стало універсальним та широко використовуваним. Це пов'язано з багатовимірністю досліджуваного поняття, відсутністю єдиного підходу до розуміння його сутності, що обумовлює наявність відмінних теоретико-методичних підходів до економічної оцінки екосистемних послуг. На наш погляд, екосистемні послуги – це економічні вигоди, які отримують економічні суб'єкти від використання існуючих функцій екосистем, а також таких, що утворюються в результаті генерування, відновлення, підтримки, регулювання екосистемних процесів, які формуються в результаті цілеспрямованої діяльності тих або інших суб'єктів господарювання різних форм власності та рівнів ієрархічного управління [2].

Промисловий розвиток останніх десятиліть та зростання потреб людства в продуктах харчування, прісній воді, деревині та паливі призвели до суттєвих змін екосистем, що обумовило значну незворотню втрату біологічного різноманіття на планеті Земля.

Усвідомлення загроз обмеженості ресурсів та зменшення можливості природнього самовідновлення екосистем змушує суспільство переглянути основні принципи його взаємодії з природою та здійснювати постійний пошук нових шляхів розвитку. Стратегічні еколого-економічні орієнтири природогосподарювання потребують включення природнього капіталу до механізмів функціонування економіки, а також розроблення та впровадження економічних механізмів управління послугами екосистем.

Сучасна економіка повністю не враховує економічних внесків цінностей екосистем. Систематичне неврахування екосистемних послуг у процесі прийняття економічними суб'єктами управлінських рішень частково пояснюється відсутністю узгодженого наукового підходу до визначення їхньої

сутності та змісту, методичного інструментарію їхньої економічної оцінки, узгодженого з оцінками інших чинників виробництва, а також тим, що всі послуги, які забезпечуються природним капіталом, оцінити складно, а іноді й неможливо виміряти в грошовому виразі. Саме з урахуванням вищевикладеного встановлення економіки екосистемних послуг стає необхідним науковим напрямом у дослідженні екологічно збалансованого природосупільного розвитку, а також сфери природогосподарювання. Проте існує необхідність узагальнити й систематизувати екосистемні послуги як необхідну складову формування та розвитку економіки.

Аналіз наукових досліджень та практичних заходів, що зумовлюють процес становлення концепції екосистемних послуг, свідчить про те, що досі немає єдності розуміння механізмів її практичної реалізації та інструментів розвитку. Погіршення якості екосистем і втрату їхніх послуг нині розглядають як одну з найбільших загроз для суспільства і бізнесу. Тож економічна теорія й суспільна практика не можуть ігнорувати цього феномена і мають розробити адекватні концепції підходи до розширення предметного простору економічної науки і врахування вартості природного капіталу в економічній діяльності.

Питання призупинення деградації екосистем при наростаючих потребах в їх послугах можуть бути частково вирішені в умовах деяких сценаріїв розвитку, розглянутих програмою «Оцінка екосистем на порозі тисячоліття» (ОЕ), яка була проголошена в 2000 р. Генеральним секретарем ООН Кофі Аннаном. Для цього потрібні значні зміни в системі управління, громадських інститутах і практиці природокористування, які поки не знайшли свого втілення. Існує багато можливостей для збереження окремих екосистемних послуг таким чином, що дозволить поєднати зменшення негативних наслідків та забезпечення їх позитивної синергетичної взаємодії з іншими екосистемними послугами.

Основний висновок, до якого прийшла програма ОЕ, полягає в тому, що діяльність людини виснажує природний капітал Землі і спричиняє такий тиск на навколишнє середовище, при якому здатність екосистем відновлюватись вже не є непорушною [9]. Водночас проведені оцінки вказують, що прийняття відповідних заходів та науково-методичних підходів до збалансованого використання екосистем, за наступні 50 років цілком можливо повернути назад процеси деградації багатьох екосистем. Однак для цього потрібні великі зміни в політиці та практиці природокористування, в напрямку яких зараз, на жаль, конкретних дій не здійснюється.

Отже, існує необхідність узагальнення та систематизації положень концепції екосистемних послуг, верифікації основних механізмів та адаптації їх до нормативно-правового поля України. Відтак, наукові дослідження та розробки з цієї проблематики є необхідними для пояснення системи взаємозв'язків: «екосистеми» – «екосистемні послуги» – «інноваційна економіка», а також прогалин, які необхідно усунути у процесі описання таких взаємозв'язків.

Основні висновки програми «Оцінка екосистем на порозі тисячоліття» (ОЕ) [9]:

1. 60% обстежених екосистемних послуг в даний час деградують. Цей результат можна розглядати як першу всеосяжну ревізію стану природнього капіталу Землі .

2. Нелінійні зміни. Нелінійні (або такі, що прискорюються) зміни раніше були виявлені в ряді окремих дослідженнях екосистем. Прикладами таких змін є поява нових хвороб, різкі зміни якості води, виникнення «мертвих зон» у прибережних морських водах, колапс промислового рибальства та регіональні зміни клімату.

3. Посушливі регіони. Найбільш значні проблеми пов'язані з екосистемами посушливих регіонів. Ці екосистеми особливо крихкі, але на займаних ними територіях відзначається найбільш швидке зростання населення, найменша біологічна продуктивність і найбільш високий рівень бідності населення.

4. Біогенне навантаження. Підвищене навантаження біогенних сполук на екосистеми зараз є однією з найважливіших рушійних сил, і в найближчі десятиліття ситуація може погіршитися, якщо не будуть вжиті відповідні заходи.

Програма «Оцінка екосистем на порозі тисячоліття» є комплексною міждисциплінарною оцінкою, що дає можливість об'єднати можливості природних і соціальних наук. Сучасні знання і технології здатні суттєво зменшити вплив людини на екосистеми. Проте їх потенціал навряд чи можна буде використовувати в повному обсязі до тих пір, поки екосистемні послуги не перестануть розглядатись як безкоштовні і нескінченні, а їх цінність не буде повною мірою братись до уваги. Для більш ефективного захисту природних багатств необхідні скоординовані зусилля всіх владних структур, ділових кіл і міжнародних організацій, адже продуктивність екосистем багато в чому залежить ще й від вибору політики у сфері інвестицій, торгівлі, субсидій, оподаткування та регулювання.

Розділ 2. ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ

У науковій літературі представлений широкий перелік варіантів класифікації методичних підходів до оцінки екосистемних послуг. Усю багатогранність цінності екосистемних послуг охоплює категорія «загальна економічна цінність» (Total Economic Value), яку розробив і запровадив до наукового дискурсу Крутілла (1967), довівши, що збереження і раціональне використання унікальних і вразливих екосистем чи надзвичайних витворів природи є важливою частиною реальних доходів багатьох людей [8]. Загальна економічна цінність (ЗЕЦ) враховує вартість використання: прямого (лісозаготівля, відпочинок, збір ягід і грибів та ін.), непрямого (регулювання клімату, депонування вуглецю та ін.) і можливого (відкладене в часі використання), а також вартість невикористання (цінність спадщини і цінність

існування), які відображають задоволення від того, що інші люди будуть мати (розподіл між поколіннями) або вже мають (розподіл у межах покоління) доступ до екосистемних послуг.

Загальна економічна цінність екосистемних послуг складається із вартості використання (V_v) та вартості невикористання (V_n), як правило загальна економічна цінність розраховується за формулою:

$$ЗЕЦ = V_v + V_n = V_{pv} + V_{nv} + V_{va} + V_{na}$$

У таблиці 1 подані приклади вартості використання та невикористання різних варіантів екосистемних послуг [10].

Таблиця 1.

Загальна економічна цінність збереження екосистемних послуг

Тип оцінки	Вартість використання			Вартість невикористання
	Пряма	Опосередкована	Відкладеної альтернативи	Вартість існування
1	2	3	4	5
Приклади екосистемних послуг	Рибальство Сільське господарство Деревина Торф Рекреація Транспортування Інші продукти і послуги екосистем	Депонування вуглецю Зв'язування азоту Регулювання повеней Захист від буревіїв Відновлення підземних вод та інші послуги екосистем	Майбутнє використання Майбутня інформація	Біорізноманіття Культурна спадщина Цінність спадкування

В Україні загрозу для підтримання продуктивності і середовищевірних функцій лісових насаджень, а відповідно і їхнього потенціалу щодо надання екосистемних послуг, становлять такі чинники як незаконні вирубки, фрагментація лісових масивів унаслідок відчуження лісових земель під забудову, будівництво автомобільних доріг, рекреаційні зони, неконтрольована заготівля населенням не деревної лісової продукції, стихійне засмічення твердими відходами поверхні ґрунту, лісові пожежі. Неналежним є моніторинг та контроль місцевих органів влади за дотриманням лісокористувачами вимог екологічного законодавства. Перспективи подальшого розгортання нерегульованої тіньової приватизації лісових насаджень, посилення конкуренції між різними формами лісокористування та конфлікти інтересів за умов бездіяльності чи поступливості органів виконавчої влади можуть створити додатковий прес на лісові екосистеми.

Механізм екосистемних послуг захисних лісових насаджень полягає у взаємодії їх з атмосферою, водою, ґрунтом та в підтримці їхніх якісних і кількісних параметрів на оптимальному екологічному рівні. Під послугами захисних лісових насаджень розуміють підвищення урожайності сільськогосподарських культур, захист ґрунтів від ерозії, регулювання

водостоку, збереження біорізноманіття та забезпечення транзитно-контактних можливостей функціонування існуючої мережі біотопів, продукування кисню, поглинання двоокису вуглецю, рекреаційно-оздоровчу цінність лісових масивів та інше. Захисні лісові насадження впливають на оточуюче середовище як біологічна система, виділяючи в зовнішнє середовище речовину та енергію в процесі фотосинтезу, дихання, транспірації та інше. Вони відбивають і поглинають сонячну радіацію, затримують частину атмосферних опадів, конденсують водяну пару, затримують пил, сповільнюють та частково переводять поверхневий стік у внутрішньогрунтовий та інше. Особливу увагу привертають такі екосистемні послуги захисних лісових насаджень як гідрологічні (водоохоронні та водорегулюючі), послуги зі збереження біорізноманіття та послуги, пов'язані з поглинанням двоокису вуглецю, оскільки ці послуги можуть знижуватися, а то й взагалі можуть бути втраченими (у випадку вирубування чи деградації лісових насаджень), що своєю чергою призведе до екологічних небезпек і додаткових витрат для суспільства на місцевому рівні, наприклад, зумовить повені та зсуви, та на глобальному рівні – кліматичні зміни.

За основу класифікації екосистемних послуг, взято “*Millennium Ecosystem Assessment*” [9]. В їх складі ідентифікують наступні чотири групи:

- забезпечувальні (*provisioning services*) – послуги від продукції, які отримують від екосистеми: продовольство, вода, деревина, волокно, паливо, генетичні ресурси, питна вода;
- регулювальні (*regulating services*) – послуги регулюючих екосистемних процесів: формування клімату, захист від повеней та інших стихійних лих, контроль захворювань, поглинання відходів людської життєдіяльності, очищення води й повітря, боротьба зі шкідниками;
- культурні (*cultural services*) – вклад екосистем у збагачення культурних, духовних та естетичних аспектів людського добробуту: емоції від спілкування з природою, відчуття місцевості, середовище для формування способу життя, звичаїв і традицій;
- підтримувальні (*supporting services*) – послуги, які забезпечують основні екосистемні процеси: формування ґрунту, первинна продуктивність, базові біогеохімічні процеси (кругообіг поживних речовин, фотосинтез), середовище перебування.

Послуги постачання. Послуги екосистем, які базуються на продовольстві, сировині, ґрунтах прісних водних ресурсах та інших матеріальних цінностях, вартість на які можна виразити в грошовому еквіваленті й які в більшості випадків мають реальну ринкову ціну. Вони переважно споживаються людьми (місцевими жителями), ці споживачі їх отримують для своїх потреб або для продажу далі. При цьому вони стають посередниками між екосистемами та кінцевими споживачами їхніх послуг. Саме правильне використання цієї групи послуг є одним з важливих важелів розвитку для кожної із громад. Слід також відмітити, що у більшості випадків окремі члени громади можуть мати дохід від можливості користуватися цими послугами (а саме, надавати дозвільну документацію на рубку лісу, на розробку торфовищ та розведення тварин для

полювання та ін.). Також, можуть надавати інфраструктурні послуги (підвозити інших членів громади в місця використання послуг), забезпечувати їх необхідним для цього спорядженням та інструментами, при цьому виробляючи їх. Цією групою екосистемних послуг ми користуємося завжди свідомо. Зазвичай, ми не самі заготовляємо деревину для меблів, для цього ми залуцаємо посередників і їм оплачуємо за роботу, свідомо отримуючи готову продукцію. Постійний попит на продукти, товари й вироби із природних матеріалів являється опосередковано свідомим використанням послуг екосистем. Як відомо, він навряд що зникне в найближчому майбутньому. Звідси, саме ця група екосистемних послуг є такою, яку найлегше проаналізувати, відстежити й прокомунікувати. Зрозумівши, що невиснажливе використання послуг екосистем та підтримання їхнього біорізноманіття на місцевому рівні, дасть можливість громадам отримувати екосистемні послуги в майбутньому.

Послуги регулювання. Зокрема, існування біологічних видів, а також і людини значною мірою залежить від різноманітності процесів, які відбуваються у екосистемах і як наслідок формують певні екосистемні послуги. Головними з них є регуляція клімату, погодних умов, якості й кількості прісної води, якості повітря, зміна ґрунтів, запилення рослин та значна кількість інших процесів, які відбуваються в природі й які умовно можна назвати «природним балансом». Вони оберігають життя людей від стихійних бід та значних змін у довкіллі, які можуть зробити його непридатним для нашого існування. Оцінити ці послуги неможливо. Користуємося ми ними в більшості випадків несвідомо, так як ми просто живемо в біосфері, яка завдяки природним екосистемам придатна для нашого існування. Причому, ці послуги ми відчуваємо коли втрачаємо їх. Однак, у природі все відбувається так, що користування послугами цієї групи не призводить до їхньої втрати або зменшення. Проте, збереження екосистем, для того, щоб вони й в подальшому не втрачали здатність надавати послуги постачання та культурні і соціальні, найважливіше не лише з точки зору економічної вигоди, а й для збереження середовища існування на Землі.

Культурні та соціальні послуги. До цих послуг відносяться нематеріальні вигоди й блага, які ми отримуємо від природи, а саме духовне збагачення, отримання наукових знань, можливість відпочинку, натхнення для творчості, формування ідентичності соціальних і етнічних груп. Ми користуємося цією групою екосистемних послуг свідомо. Проте всі вони нематеріальні й оцінити їхню вартість неможливо. Використання цих послуг звичайно не призводить до виснаження самих екосистем. Крім того, популяризація цих екосистемних послуг може послугувати покращенню якості життя громади у майбутньому. Громада отримуватиме стабільний дохід за рахунок того, що матиме в себе та охоронятиме природні території, які будуть цікавими відвідувачам. Успіх будуть мати ті громади, які зможуть найкраще зберегти природні екосистеми і прокомунікувати суспільству можливість їхнього використання та інших благ природи.

Послуги підтримання екосистем. До цієї категорії екосистемних послуг відносяться глобальні процеси, які протікають як на поверхні Земної кулі так і у її атмосфері, формуючи та розвиваючи біорізноманіття. Разом з тим, саме

останнє стає обов'язковим елементом цих процесів, забезпечуючи протікання потрібних біохімічних циклів, сприяючи накопиченню загальної маси органічної речовини. Протікання останніх процесів формує атмосферу, певне різноманіття кліматичних зон, утворює повний кругообіг речовин у природі. Усе це сприяло утворенню на нашій планеті певних екосистем, які в кінцевому рахунку є середовищем існування людини та інших форм живих організмів.

РОЗДІЛ 3. ЕКОСИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ ТА ПОСЛУГИ ЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ

За результатами аналізу власних даних та літературних джерел екосистемні функції та послуги, що надаються захисними лісовими насадженнями, складаються з 57 різновидів, об'єднаних у 4 основні групи: регулюючі, біотопічні, виробничі та інформаційні функції [3].

3.1. РЕГУЛЮЮЧІ ФУНКЦІЇ (підтримання найважливіших екологічних процесів та системи життєзабезпечення)

1. Газорегуляція

1.1. Підтримання балансу CO₂/O₂

Забезпечення. Здійснюється завдяки здатності рослинних організмів до фотосинтезу. Завдяки чому рослини в складі різноманітного рослинного покриву зменшують концентрацію CO₂ в повітрі та поліпшують склад атмосферних газів.

Вигоди. Відтворення і підтримання балансу CO₂/O₂ в складі атмосферного повітря створює оптимальні умови для існування людства та його діяльності.

Оцінка вартості. Оцінити цей комплекс заходів досить важко, так як він є основним у системі життєзабезпечення.

1.2. Підтримання якості повітря через механічну фільтрацію та асиміляцію хімічних речовин

Забезпечення. Здійснюється за рахунок комплексного впливу окремих видів рослин на вилучення з повітря та затримки дрібнодисперсних частинок, важких металів, здійснення функції газообміну.

Вигоди. Загальне зменшення концентрації забруднюючих та шкідливих речовин та стабілізація складу атмосферного повітря створюють сприятливі умови для життя людства.

Оцінка вартості. Оцінити вартість підтримання якості повітря через механічну фільтрацію та асиміляцію хімічних речовин досить важко, так як він є основним в системі життєзабезпечення.

1.3. Вплив на клімат завдяки очищення повітря від забруднень (парникових газів та пилу)

Забезпечення. Здатність рослинного покриву впливати на концентрацію атмосферних газів, забруднюючих речовин у повітрі.

Вигоди. Зниження концентрації шкідливих речовин компенсує антропогенне забруднення повітря. Підтримання стабільного складу атмосферного повітря забезпечує комфортні умови для життя людей та сільськогосподарську діяльність.

Оцінка вартості. Загальна вартість здійснення цих послуг впливає з можливості отримання суттєвого зростання біопродукції, поліпшення умов проживання або відпочинку людей та дасть змогу зменшити витрати на лікування через погіршення здоров'я та скорочення тривалості життя.

1.4. Фітонцидні властивості

Забезпечення. Здатність рослин утворювати та виділяти біологічно активні речовини – фітонциди, що інгібують ріст та розвиток мікроорганізмів, а також мають важливе значення для імунітету рослин і взаємодії організмів у біоценозах [5].

Вигоди. Насичення повітря фітонцидами сприяє підвищенню його якості та має позитивний вплив на стан організму та здоров'я людини.

Оцінка вартості. Загальна вартість здійснення цих послуг впливає з можливості отримання поліпшених умов проживання або відпочинку людей та дасть змогу зменшити витрати на лікування через погіршення здоров'я та скорочення тривалості життя.

2. Регуляція клімату

2.1. Зниження швидкості вітру

Забезпечення. Стабілізація потоків повітряних мас захисними лісовими насадженнями та системами полезахисних лісових смуг.

Вигоди. Призводить до стабілізації кліматичних умов, а також мікроклімату, що оптимізує сільськогосподарську діяльність та створює більш сприятливі умови для проживання людей. Природний захист від різноманітних природних та штучно створених катастроф.

Оцінка вартості. Оцінка вартості цього комплексу послуг можлива через визначення втрати або компенсаційні заходи (втрата певної частини врожаю та оцінка вартості зруйнованих житлових, побутових і промислових приміщень). Оцінку вартості руйнування природних та агроєкосистем можна оцінити опосередковано через втрату продовольчих або сировинних ресурсів.

2.2. Підвищення вологості повітря

Забезпечення. Основним фактором для здійснення цієї послуги є водотримуюча здатність рослинного покриву. Зміна вологості пригрунтових шарів повітря під впливом полезахисних лісосмуг залежить від зменшення ними швидкості вітру, вертикального обміну повітря і впливу на його температуру.

Вигоди. Основним в даному блоці послуг є збереження джерел прісної води. Підтримання стабільних кліматичних умов, а також мікроклімату є сприятливим чинником для комфортного проживання людей та здійснення ними сільськогосподарської діяльності. Стабілізація цього чинника є одним з факторів протидії природним катастрофам.

Оцінка вартості. Вартість послуги оцінюється кількістю використовуваної прісної води для питного, промислового водопостачання. Разом з тим

вартість регулювання вологи можна також оцінити через можливі втрати або компенсаційні заходи при втраті частини врожаю або потреби застосування штучного поливу.

2.3. Зниження температури ґрунту та повітря

Забезпечення. Дана послуга виникає внаслідок захищеності ґрунту рослинним покривом, здійснення рослинами процесу транспірації, випаровування з поверхні водойм, ґрунту, а також збереження структури ґрунту. Зменшення швидкості вітру і вертикального обміну повітря між шарами призводить до зниження теплообміну.

Вигоди. Внаслідок цих заходів відбувається стабілізація кліматичних умов та мікроклімату, що в кінцевому рахунку сприяє поліпшенню умов життя людей та надає можливість інтенсифікувати сільськогосподарську діяльність.

Оцінка вартості. Оцінка вартості цієї послуги полягає в зменшенні врожайності через можливе підвищення температури ґрунту.

3. Попередження руйнувань (деградації)

3.1. Запобігання виникненню пилових бур та пом'якшення їх впливу

Забезпечення. Стабілізація потоків повітряних мас захисними лісовими насадженнями та полезахисними лісовими смугами, особливо в теплі періоди року.

Вигоди. Це підтримує стабільність кліматичних умов, а також мікроклімату, що стане основою захисту від пилових бур та підвищить ефективність сільськогосподарської діяльності. Збереження біорізноманіття та створення оптимізованої системи захисних лісових насаджень буде запорукою протидії розвитку цих процесів у майбутньому.

Оцінка вартості. Оцінка вартості можлива через втрати сільськогосподарської продукції, необхідних компенсацій на відновлення зруйнованих житлових, побутових і промислових приміщень, а також потреби в виділенні компенсацій на відновлення природних і антропогенних екосистем.

Ризики. Деградаційний вплив пилових бур може мати довгострокові втрати врожайності на ділянках зі здутим поверхневим шаром ґрунту.

3.2. Зменшення механічного пошкодження сільськогосподарських культур сильними вітрами

Забезпечення. Перешкоджання потокам повітряних мас наявними масивами захисних лісових насаджень та польових лісосмуг у вегетаційний період розвитку сільськогосподарських рослин.

Вигоди. Оптимізація сільськогосподарської діяльності при стабілізації кліматичних умов та мікрокліматичних особливостей в посівах культур.

Оцінка вартості. Оцінити вартість регулювання механічного пошкодження сільськогосподарських культур сильними вітрами можна через можливі втрати або компенсаційні заходи, а саме через зменшення врожайності певних культур.

3.3. Зменшення впливу мінусових температур шляхом рівномірного розподілу снігу та зниження сили вітру на полях

Забезпечення. Стабілізація потоків повітряних мас захисними лісовими насадженнями та полезахисними лісовими смугами, особливо у холодні періоди року.

Вигоди. Внаслідок цих заходів відбувається стабілізація кліматичних умов та мікроклімату, що дозволяє послабити пікові температури.

Оцінка вартості. Вартість збільшеної кількості вирощеної продукції.

Ризики. Зменшення впливу мінусових температур шляхом рівномірного розподілу снігу та зниження сили вітру зменшує можливі втрати або зменшення врожайності певних культур.

4. Регуляція водообміну

4.1. Затримка, перерозподіл та фільтрація поверхневого стоку

Забезпечення. Стабілізація захисними лісовими насадженнями та полежахисними лісовими смугами поверхневого стоку, викликаючи затримку, перерозподіл та фільтрацію поверхневого стоку.

Вигоди. Внаслідок цих заходів відбувається очищення водних ресурсів, накопичення води у наземних і підземних водосховищах, стабілізація повеней та уникнення або зменшення впливу затоплення населених пунктів і сільгоспугідь.

Оцінка вартості. Оцінити вартість регулювання поверхневого стоку можна через можливі втрати або компенсаційні заходи: через втрату врожаїв, руйнування житлових, побутових і промислових приміщень, а також існуючих екосистем.

4.2. Підвищення вологості ґрунтів

Забезпечення. Наявність на поверхні ґрунту рослинного покриву захищає від надмірного випаровування води з поверхні ґрунту, а також сприяє збереженню структури ґрунтів та затримки поверхневого стоку.

Вигоди. Внаслідок цих заходів відбувається водозабезпечення регіонів, збереження біорізноманіття та збільшення врожайності на 3–5 ц·га⁻¹ за рахунок затримання та розподілення снігу полежахисними лісовими насадженнями [7].

Оцінка вартості. Вартість спожитої води (криниці, штучний полив тощо) та отриманий додатковий врожай.

4.3. Регуляція гідрологічного режиму місцевості

Забезпечення. Регуляція захисними лісовими насадженнями, полежахисними лісовими смугами та прибережно-водною рослинністю гідрологічного режиму місцевості.

Вигоди. Основним в даному блоці послуг є регуляція гідрологічного режиму місцевості, який позитивно впливає на накопичення води у наземних і підземних водосховищах, стабілізацію рівня води для запобігання повеней, а також збереження біорізноманіття для подальшого використання, що є запорукою добробуту громад у майбутньому.

Оцінка вартості. Оцінити вартість цієї послуги можна через вартість спожитої води для потреб населення, вартість збереження біорізноманіття та можливі втрати або компенсаційні заходи при втраті або зменшенні врожаїв сільгоспкультур, можливому пошкодженні будівель та руйнуванні екосистем.

5. Водозабезпечення

5.1. Очищення поверхневих та ґрунтових вод від хімічних та радіаційних забруднень

Забезпечення. Здійснюється за рахунок здатності наявного рослинного покриву та бактерій проводити утилізацію та фільтрацію органічних домішок, сторонніх хімічних речовин та здійснювати очищення води (адсорбцію). Протидіє процесам евтрофікації водойм.

Вигоди. За рахунок зменшення концентрації шкідливих речовин зменшується антропогенне забруднення води.

Оцінка вартості. Спожита вода, що видобувається з поверхневих джерел може бути достатньо повно оцінена. Використання поверхневих вод для забезпечення здійснення рекреації і туризму – через обсяги спожитого і її вартості при використанні, а також оздоровчого та лікувального ефекту водних ресурсів.

Додаткові відомості. Очищення поверхневих та ґрунтових вод сприяє зменшенню розвитку процесу евтрофікації, що призводить до збільшення біорізноманіття у водних екосистемах і зменшення виділення парникових газів з водойм.

5.2. Покращення бактеріологічних показників поверхневих та ґрунтових вод

Забезпечення. За рахунок рослинного покриву здійснюються процеси очищення води від шкідливих мікроорганізмів, завдяки чому вода стає більш придатною для використання.

Вигоди. Зменшення бактеріологічного забруднення води, поліпшення її якості для використання людьми та збереження біорізноманіття, яке використовує воду для споживання або як середовище існування водних організмів.

Оцінка вартості. Оцінюється через можливу вартість спожитої води, в тому числі і для використання при рекреації і надання туристичних послуг, а також як оздоровчого та лікувального фактору.

5.3. Регуляція кількості опадів у регіоні

Забезпечення. Стабілізація потоків повітряних мас захисними лісовими насадженнями та полезахисними лісовими смугами сприяє у регуляції кількості атмосферних опадів (зокрема, снігозатримання).

Вигоди. Внаслідок цих заходів відбувається водозабезпечення регіону, а саме наповнення поверхневих та ґрунтових вод, що призводить до збільшення врожайності сільськогосподарських культур.

Оцінка вартості. Вартість складається з вартості спожитої води (криниці, штучний полив тощо) та можливості додаткового отримання врожаю. Завдяки лікувальним й оздоровчим властивостям ґрунтових вод можливо оцінювати й оздоровчий ефект.

6. Збереження ґрунту

6.1. Утримання ґрунту коренями рослин

Забезпечення. Захисні лісові насадження, полезахисні лісові смуги та трав'яниста рослинність, завдяки своєму корінню, приймають участь в утриманні ґрунту.

Вигоди. Внаслідок цих заходів відбувається підвищення родючості ґрунтів, можливість вирощувати підвищенні врожаї сільськогосподарських культур.

Оцінка вартості. Вартість продукції сільського господарства, вирощеної на цих ґрунтах. Вартість земельної ділянки вища при кращій якості ґрунту.

Додаткові відомості. Досить важливим і економічно вартісним є фіксація азоту бобовими рослинами та здійснення структуризації ґрунту, що сприяє виконанню ґрунтами цілого комплексу екосистемних послуг.

Ризики. Інтенсивне використання ґрунтів у сільськогосподарському виробництві призводить до їхньої стрімкої деградації, темпи якої значно перевищують темпи ґрунтоутворення.

6.2. Захист від вітрової ерозії

Забезпечення. Наявність захисних лісових насаджень, польових лісосмуг захищає ґрунти від вітрової ерозії.

Вигоди. Захист від вітрової ерозії підвищує родючість ґрунтів, що сприяє збільшенню врожайності сільськогосподарських культур. Система полезахисних лісових смуг, завдяки здатності знижувати швидкість вітру, є надійним захистом полів від дефляції та мінімізує шкоду, що може бути заподіяна сільському господарству внаслідок пилових бур [4].

Оцінка вартості. Оцінити вартість захисту від вітрової ерозії можна за рахунок продукції, вирощеної з використанням ґрунтів, а також збереження біорізноманіття, що є основою економічного зростання добробуту населення у майбутньому.

Додаткові відомості. Пилова буря – це найактивніший і найшкідливіший вид вітрової ерозії, викликаний сильним вітром (швидкість понад 12–15 м/с), за якого ґрунт суттєво руйнується. Важливою причиною виникнення пилових бур є занедбання полезахисних лісових насаджень.

Ризики. Інтенсивне використання ґрунтів у сільському виробництві призводить до прискорення ерозії.

6.3. Захист від водної ерозії

Забезпечення. Наявність захисних лісових насаджень, польових лісосмуг захищає ґрунти від водної ерозії, завдяки чому ґрунт не розмивається і не втрачає гумус та інші корисні хімічні елементи.

Вигоди. Захист від водної ерозії покращує родючість ґрунтів, що сприяє збільшенню врожайності сільськогосподарських культур.

Оцінка вартості. Оцінити вартість захисту від водної ерозії можна за рахунок продукції, вирощеної з використанням ґрунтів, а також збереження біорізноманіття, що є основою економічного зростання добробуту населення у майбутньому.

Ризики. Інтенсивне використання ґрунтів у сільському виробництві призводить до прискорення ерозії.

7. Ґрунтоутворення

7.1. Участь у кругообігу мінеральних речовин та інтенсифікація обмінних процесів

Забезпечення. Здійснюється за наявності трав'янистої рослинності, опадів листя та гілок з деревних та чагарникових рослин польових лісосмуг та захисних лісових насаджень, ризосфери та ґрунтових організмів.

Вигоди. Підвищується природна родючість ґрунтів та розширюються можливості вирощування сільськогосподарських культур.

Оцінка вартості. Зростає загальна вартість отриманої сільськогосподарської продукції, яка вирощується з використанням орних земель. Вартість земельної ділянки залежить від якості ґрунту.

Додаткові відомості. Додатковою послугою в цьому блоці є фіксація азоту повітря (наприклад, бобовими рослинами), а також здійснення структуризації ґрунту, причому за рахунок останньої функції відбувається здійснення ґрунтами всіх притаманних їм екосистемних послуг.

Ризики. Інтенсифікація процесів використання ґрунтів у сільськогосподарському виробництві може викликати інтенсифікацію процесів їх деградації, що перевищить темпи ґрунтоутворення.

7.2. Покращення механічної структури ґрунту

Забезпечення. Внаслідок зменшення рослинним покривом потужності поверхневого стоку та зменшення швидкості вітру, а також за наявності кореневих систем рослин і ґрунтових організмів відбувається покращення механічної структури ґрунтового покриву. Полезахисні лісові насадження сприяють збільшенню пористості ґрунту на прилеглих безпосередньо до них територіях.

Вигоди. Ця екосистемна послуга сприяє підвищенню родючості ґрунтів з розширенням спектру вирощуваних сільськогосподарських культур та підвищенням їх врожайності, сприяє збереженню біорізноманіття.

Оцінка вартості. Значно зростає вартість отримуваної продукції, вирощуваної на цих ґрунтах. Вартість земельної ділянки вища при кращій якості ґрунту.

Додаткові відомості. Утримання ґрунту кореневою системою рослин, діяльність безхребетних тварин, грибів та бактерій забезпечують агрегацію дрібних частинок ґрунту та створення пористості. Це також сприяє насиченню ґрунту киснем, покращує циркуляцію вологи та поліпшує поглинання поживних речовин рослинами. Це сприяє підвищенню врожайності сільгоспкультур та відновленню деградованих земель.

7.3. Сприяння біологічним ґрунтоутворюючим процесам

Забезпечення. Для здійснення цієї послуги потрібно формування стійких та оптимальних для даних умов рослинних угруповань, в яких є оптимальні мікоризні зв'язки між рослинами й грибами, а також здійснюється симбіотичне зв'язування атмосферного азоту бульбочковими бактеріями.

Вигоди. Умовою постійного отримання вигоди є повночленність природних екосистем.

Оцінка вартості. Вона вираховується через отримання додаткової продукції, вирощеної на цих ґрунтах та вартості екосистемних послуг, що надані в екологічно стабільних екосистемах.

Ризики. Посилення антропогенного впливу на природні екосистеми, яке викликає зміни в складі її флори та фауни, порушення ґрунтового покриву або його забруднення може стати причиною повної або часткової втрати цієї послуги.

8. *Кругообіг поживних речовин*

8.1. *Участь у кругообігу поживних речовин та його інтенсифікація*

Забезпечення. Здійснюється за наявності трав'янистої рослинності, опадів листя та гілок з деревних та чагарникових рослин польових лісосмуг та захисних лісових насаджень, ризосфери та ґрунтових організмів.

Вигоди. Підвищується природна родючість ґрунтів та розширюються можливості вирощування сільськогосподарських культур. Завдяки глобальним процесам кругообігу води (кисню та водню), вуглецю, азоту, сірки, фосфору як основних елементів, відбувається повний розвиток та розпад рослинних і тваринних організмів.

Оцінка вартості. Зростає загальна вартість отриманої сільськогосподарської продукції, яка вирощується з використанням орних земель.

Ризики. Інтенсифікація процесів використання ґрунтів у сільськогосподарському виробництві може викликати інтенсифікацію процесів їх деградації, що перевищить темпи ґрунтоутворення.

8.2. *Збільшення чисельності тварин, що беруть участь у кругообігу поживних речовин, підвищуючи їх кількість та доступність для рослин*

Забезпечення. Захисні лісові насадження, полежахисні лісові смуги та трав'яниста рослинність створюють сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для збільшення чисельності тварин, що беруть участь у кругообігу поживних речовин.

Вигоди. Підвищується природна родючість ґрунтів та розширюються можливості вирощування сільськогосподарських культур. Ця послуга, зазвичай, дозволяє здійснювати збільшення тварин, які прискорюють кругообіг поживних речовин в екосистемах, підвищуючи їх кількість та доступність для використання рослинами.

Оцінка вартості. Зростає врожайність та загальна вартість отриманої сільськогосподарської продукції, а також вартість збереження біорізноманіття, що є основою економічного зростання добробуту населення у майбутньому.

8.3. *Накопичення і перерозподіл біомаси, мортмаси та гумусу*

Забезпечення. Основний кругообіг речовини та енергії з формуванням первинної біомаси відбувається завдяки процесу фотосинтезу. Відбувається вилучення з атмосфери парникових газів і накопичення біомаси живих рослин (трава, листя, деревина) та їх відмерлих частин (детрит, гумус, торф, законсервована у ґрунті або воді деревина).

Вигоди. Дана опція визначається загальною кількістю отримуваної продукції органічної речовини за певний проміжок часу.

Оцінка вартості. Виходячи із розрахунку вартості парникових газів, що поглинаються екосистемами або навпаки інтенсивно викидаються в атмосферу, Україна має можливість реалізації частини квот на викиди парникових газів.

Додаткові відомості. Досить важливою опцією є вигода від депонування парникових газів з уникненням наслідків можливих посух, істотних коливань клімату та розвитку природних катастроф.

9. Очищення (асиміляція) відходів

9.1. Зв'язування і зберігання радіаційних речовин та інших шкідливих речовин

Забезпечення. Ця послуга виникає внаслідок здатності рослин очищувати повітря від атмосферних газів, забруднюючих та радіаційних речовин, нейтралізуючи забруднюючі речовини та акумулюючи їх в органічну речовину.

Вигоди. Зв'язування і зберігання радіаційних речовин та інших шкідливих речовин рослинами знижує концентрацію шкідливих речовин у повітрі, ґрунті та воді, і таким чином компенсує їх антропогенне забруднення.

Оцінка вартості. Оцінити вартість чистого повітря, ґрунту та води можна через можливі втрати або компенсаційні заходи, а саме через погіршення здоров'я населення, витрати на лікування, скорочення тривалості життя, можливі втрати або зменшення врожаю сільськогосподарських культур через негативний вплив цих ресурсів.

9.2. Акумуляція частинок пилу

Забезпечення. Здатність рослин очищувати повітря від частинок пилу, акумулюючи їх на своїй поверхні.

Вигоди. Акумуляція частинок пилу рослинами знижує концентрацію шкідливих речовин у повітрі та компенсує антропогенне його забруднення.

Оцінка вартості. Оцінити вартість чистого повітря можна через можливі втрати, а саме через погіршення здоров'я населення, витрати на лікування, скорочення тривалості життя.

9.3. Боротьба з шумовим забрудненням

Забезпечення. Захисні лісові насадження та полезахисні лісові смуги значно знижують рівень техногенного шуму.

Вигоди. Шумове забруднення негативно впливає на різні системи людського організму, призводячи до різних захворювань, тому ефективним заходом боротьби з шумом у містах є озеленення, яке забезпечує комфортні умови для життя людей.

Оцінка вартості. Оцінити вартість боротьби з шумовим забрудненням можна через можливі втрати, а саме через погіршення здоров'я населення, витрати на лікування, скорочення тривалості життя.

10. Запилення

10.1. Створення місць існування для комах-запилювачів

Забезпечення. Формування стійких взаємин між комахами й рослинами, у яких комахи відіграють роль запилювачів, створення місць існування для комах.

Вигоди. Збільшення врожайності комахозапильних рослин від стабільного запилення. Зменшення витрат на інші види запилення.

Оцінка вартості. Вартість врожайів рослин, які запилюються комахами.

Додаткові відомості. Прибуток від послуги комахозапилення можуть мати власники пасік.

Ризики. Загрозами для здатності екосистем надавати цю послугу є розорювання природних степів і лук, випалювання рослинності, а також вилучення з лісів старих дерев і мертвої деревини.

10.2. Покращення умов перебування та життєдіяльності для комах-запилювачів за рахунок зниження вітру та підвищення вологості повітря

Забезпечення. Захисні лісові насадження та полезахисні лісові смуги покращують умови існування та життєдіяльності для комах-запилювачів за рахунок зниження вітру та підвищення вологості повітря.

Вигоди. Збільшення врожайності комахозапильних рослин від стабільного запилення. Зменшення витрат на інші види запилення

Оцінка вартості. Вартість збільшеної врожайності комахозапильних рослин.

Додаткові відомості. Прибуток від послуги комахозапилення можуть мати власники пасік.

Ризики. Загрозами для здатності екосистем надавати цю послугу є неконтрольоване вирубування захисних лісових насаджень, втрата ними можливості виконувати свої функції.

11. Біологічний контроль

11.1. Збільшення кількості природних видів та чисельності їх особин у агроекосистемі, що сприяє формуванню різноманітних трофічних зв'язків

Забезпечення. У захисних лісових насадженнях та полезахисних лісових смугах з часом відбуваються процеси натуралізації, тобто синантропні види рослин замінюються на природні, а з ними у екосистему приходять й природні представники фауни.

Вигоди. Найбільшим надбанням у використанні цієї послуги є отримання екологічно чистої додаткової сільськогосподарської продукції й продуктів лісового господарства, вирощених без використання пестицидів.

Оцінка вартості. Дана послуга оцінюється вартістю отриманої продукції або еквівалент цієї вартості при власному використанні.

Ризики. Надання цієї послуги залежить від постійного підтримання екосистем у природному стані та дотримання обов'язкової умови невикористання, на прилеглих до цих екосистем ділянках, пестицидів.

11.2. Запобігання розповсюдженню шкідників та хвороб сільськогосподарських культур шляхом урізноманітнення природних середовищ та створення більш стійких агроценозів

Забезпечення. Підтримання достатньої кількості ентомофагів та інших комахоїдних видів тварин на близько розташованих до сільськогосподарських земель.

Вигоди. Отримання біологічно чистих продуктів рослинництва й лісового господарства.

Оцінка вартості. Вартість залежить від кількості отриманої продукції або еквівалентна певній вартості при власному використанні.

Ризики. Довгострокове підтримання екологічної стабільності екосистеми у протидії розвитку різноманітних хвороб рослин та комплексів ентомофагів та інших комахоїдних видів тварин у природному стані.

11.3. Надання місць існування для «корисних» (комахоїдні, хижі тварини тощо) видів фауни

Забезпечення. У захисних лісових насадженнях та полезахисних лісових смугах при їх достатній площі та близькості розташування до сільськогос-

подарських угідь потрібно створювати умови для розвитку та існування достатньої кількості ентомофагів та різноманітних інших видів тварин для створення стабільних агроecosystem.

Вигоди. Отримання продуктів рослинництва й лісового господарства, вирощених без використання пестицидів.

Оцінка вартості. Вартість отриманої продукції або еквівалент цієї вартості при власному використанні.

Ризики. Потрібно здійснювати не лише підтримку здатності екосистем надавати таку послугу за рахунок можливого довгострокового підтримання екосистем у природному стані (наявність дупел, старих дерев та інших оселищ), а й за умови створення додатково сформованих ділянок з природними видами рослин на закрайках полів, в польових лісосмугах та по узліссям захисних лісових насаджень та природних лісів.

3.2. БІОТОПІЧНІ ФУНКЦІЇ (забезпечення середовища існування (біотопу) диких видів флори та фауни)

12. Функції рефугіуму

12.1. Місцезростання для різних видів флори, у тому числі рідкісних, лікарських, плодово-ягідних рослин

Забезпечення. Відбувається при здійсненні природних процесів в екосистемах.

Вигоди. Стабілізація умов формування та існування біорізноманіття в цілому сприятиме покращенню рівня життя людей та економічного добробуту громади.

Оцінка вартості. Вартість отриманої продукції лісового господарства (гриби, ягоди, лікарські рослини), а також вартість збереження біорізноманіття, що є основою економічного зростання добробуту населення у майбутньому.

12.2. Кормові угіддя, шляхи міграції, місця переховування та життєвий простір для різних видів фауни

Забезпечення. Захисні лісові насадження та полезахисні лісові смуги виступають як кормові угіддя, життєвий простір, місця переховування та міграційні шляхи для різних видів фауни.

Вигоди. Створення природного балансу у екосистемах з підвищеною біопродуктивністю, значним різноманіттям видів і більшою стійкістю до коливань умов довкілля. Підтримання умов існування біорізноманіття сприятиме покращенню рівня життя людей та економічного добробуту громади.

Оцінка вартості. Вартість отриманої продукції внаслідок збільшення врожайності комахозапильних рослин, вартість рекреаційних послуг (мисливство), а також вартість збереження біорізноманіття, що є основою економічного зростання добробуту населення у майбутньому.

12.3. Мертва деревина як середовище існування

Забезпечення. Мертва деревина являється середовищем існування для лишайників, мохоподібних, грибів, безхребетних, дрібних хребетних, птахів та ссавців.

Вигоди. За рахунок використання мертвої деревини відбувається формування генетичного й видового різноманіття живих організмів; наявності сталих взаємозв'язків між ними; створення певних міжвидових угруповань на усталених типах природних оселищ

Оцінка вартості. Вартість отриманої продукції лісового господарства (гриби, ягоди, лікарські рослини).

13. «Ясельні» функції

13.1. Місця розмноження для дикоростучих рослин

Забезпечення. У захисних лісових насадженнях та полезахисних лісових смугах створюються умови для розмноження багатьох видів дикоростучих рослин.

Вигоди. Генетичне й видове біорізноманіття рослин; взаємозв'язки між ними та утворені міжвидові угруповання формуються в певних типах природних оселищ (екологічних нішах).

Оцінка вартості. Вартість отриманої продукції лісового господарства (ягоди, лікарські рослини), а також вартість збереження біорізноманіття, що є основою економічного зростання добробуту населення у майбутньому.

13.2. Місця розмноження та відгодовування малят для диких тварин (у тому числі мисливських)

Забезпечення. Захисні лісові насадження та полезахисні лісові смуги виступають у ролі місць розмноження та відгодовування малят для диких тварин.

Вигоди. Визначають кількість місць розмноження та відгодівлі малят для диких тварин та формують природний баланс тварин з найвищою їх продуктивністю, найбільшим видовим різноманіттям та стійкістю до умов навколишнього природного середовища.

Оцінка вартості. Вартість естетичних (споглядання) та рекреаційних (мисливство) послуг, а також вартістю збереження біорізноманіття.

3.3. ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ (продукти харчування та природні ресурси)

14. Продукти харчування

14.1. Збільшення врожайності прилеглих полів

Забезпечення. Здійснюється за рахунок природних запасів гумусу у орному шарі ґрунту, що визначає родючість цього шару ґрунту.

Вигоди. Визначають кількості продовольчих товарів та обсяги кормів для відгодівлі свійських тварин.

Оцінка вартості. Вартість отриманої надлишкової сільськогосподарської продукції або продовольчих товарів або еквівалент цієї вартості від подальшого використання цих продовольчих ресурсів та сировини для промисловості.

Ризики. Тривале вирощування культурних рослин негативно впливає на ґрунт як екосистему, оскільки може призводити до руйнування ґрунтового покриву з втратою його структури і захисту.

14.2. Збільшення чисельності диких мисливських видів тварин та створення можливості полювання на них

Забезпечення. Здійснюється за рахунок збереження екосистем у природному стані; відновлення чисельності тварин у біогеоценозі, підтримання генетичного матеріалу між популяціями.

Вигоди. Визначають кількість вилучених тварин для утримання вдома та для використання в мисливських господарствах.

Оцінка вартості. Вартість отримана від продажу тварин (включає в себе й вартість вилучених із природи особин), від експлуатації тварин та рекреаційних послуг (мисливство).

Додаткові відомості. Частково окремі члени громади можуть отримувати дохід від транспортування інших людей на території промислу тварин. Також, отримують певну плату виробники інвентаря та екіпірування для мисливців.

Ризики. Тривале використання тварин негативно впливає на екосистему та призводить до збіднення біорізноманіття.

14.3. Дикоростучі гриби, плоді, лікарські, кормові рослини тощо

Забезпечення. Здійснюється за рахунок збереження екосистем у природному стані; відновлення чисельності рослин у біогеоценозі, підтримання генетичного матеріалу між популяціями.

Вигоди. Визначають кількість отриманих продуктів та сировини для власного використання та на продаж.

Оцінка вартості. Вартість отримана від продажу продуктів, сировини та виробів з неї; до неї додається вартість від власного використання продуктів, а також вартість сировини, що використовується в медицині.

Додаткові відомості. Частково окремі члени громади можуть отримувати дохід від транспортування інших людей на території збору продукції. Певну плату отримують виробники інвентаря та екіпірування. **Ризики.** Тривале використання рослин негативно впливає на екосистему та призводить до збіднення біорізноманіття.

15. Сировина

15.1. Деревина для будівництва, опалення та виробництва енергії

Забезпечення. Здійснюється за рахунок екосистем, які дозволяють примноження біомаси деревини протягом певного часу. За цей період деревина досягає необхідних показників, а екосистема стає стабільною.

Вигоди. Визначають кількість деревини для виготовлення будматеріалів, меблів, предметів побуту та використання її як палива.

Оцінка вартості. Вартість отримана від продажу деревини, вартість деревини від власного використання та вартість тепла й енергії отриманих від спалювання деревини.

Додаткові відомості. Частково окремі члени громади можуть отримувати дохід від надання дозволу на рубку лісу та збору хмизу.

Ризики. Тривале використання деревини може призвести до часткової або повної втрати лісовими екосистемами здатності надавати всі інші екосистемні послуги.

15.2. Опад, підстилка, подрібнені рештки деревини як добрива

Забезпечення. Здійснюється за рахунок екосистем, здатних створювати фітомасу (листя, гілки, стовбури).

Вигоди. Добрива, отримані з опадів, підстилки, подрібнених решток деревини, використовують для потреб сільського господарства та при озелененні, завдяки чому отримують покращені врожаї.

Оцінка вартості. Вартість отриманої сільськогосподарської продукції або продовольчих товарів.

15.3. Рослинна сировина для вироблення барвників, дубильних речовин, як кормова добавка для свійських тварин тощо

Забезпечення. Здійснюється за рахунок збереження екосистем у природному стані, здатних відтворювати фітомасу та біорізноманіття рослин після заготівлі рослинної сировини для вироблення барвників, дубильних речовин та кормових добавок або після їх споживання тваринами на вільному виході.

Вигоди. Отримують кормові добавки для тваринництва; виготовляють барвники та дубильні речовини для потреб промисловості.

Оцінка вартості. Вартість отримана від продажу продуктів тваринництва та від власного використання. Вартість проданих барвників, дубильних речовин та заготовлених в екосистемах кормів (сіно, ряска та ін.).

Додаткові відомості. Окремі представники громади можуть отримувати дохід від надання в оренду власної земельної ділянки для випасу тварин, займатися збором рослин для виготовлення кормових добавок для свійських тварин, барвників та дубильних речовин.

Ризики. Тривале використання рослин негативно впливає на екосистему та призводить до збіднення видового багатства.

16. Функції генетичного резервату

16.1. Збереження генетичних ресурсів шляхом створення можливості для існування природних видів біоти

Забезпечення. Здійснюється за рахунок збереження генетичних ресурсів природних популяцій видів рослин та тварин, поширених в екосистемах.

Вигоди. Збереження природних екосистем призводить до збереження природних видів біоти, які є основним джерелом генетичних ресурсів.

Оцінка вартості. Вартість отримана від продажу продукції сільського господарства та від власного використання, а також вартість збереження біорізноманіття.

Додаткові відомості. Переважно дослідження проводяться на диких предках культурних сортів рослин та порід свійських тварин. Генетичне різноманіття може вважатися основою стабільності екосистеми.

16.2. Забезпечення подальших еволюційних процесів

Забезпечення. Збереження подальших еволюційних процесів природних популяцій видів рослин та тварин, які трапляються в екосистемах.

Вигоди. Потрібно активізувати наукові дослідження щодо створення нових сортів, порід, а також максимальне використання методів генної інженерії.

Оцінка вартості. Економічна користь даної послуги полягає в вартості отриманої продукції сільського господарства або в її еквіваленті внаслідок власного споживання, а також вартість збереження біорізноманіття. Додаткові відомості. Важливим є підтримання генетичного різноманіття рослинних та тваринних організмів, оскільки в умовах швидких змін клімату тільки генетичне різноманіття може бути гарантією адаптації видів до зміни кліматичних умов.

17. Медичні ресурси

17.1. Використання рослинної сировини в медичних цілях

Забезпечення. Збереження екосистем у природному стані; здатності лікарських рослин поновлюватися кількісно в біотопах.

Вигоди. Визначають можливість отримання рослинної сировини для власного використання та на продаж.

Оцінка вартості. Вартість отримана від продажу лікарської сировини для використання в фармації, фітотерапії або для подальшої переробки на ліки, а також вартість від власного використання та вартість оздоровчого ефекту.

Додаткові відомості. Деякі члени громади можуть отримувати дохід від перевезення інших осіб у місця збору лікарської сировини та надання інших необхідних послуг. Використання цієї послуги приносить дохід виробникам інвентаря та екіпірування.

Ризики. Тривале використання рослинної сировини лікарських рослин негативно впливає на екосистему та призводить до збіднення видового багатства.

18. Декоративні ресурси

18.1. Використання деревних та інших видів рослин з різними декоративними властивостями для створення естетично привабливих насаджень

Забезпечення. Збереження екосистем у природному стані; здатності декоративних рослин поновлюватися кількісно у біотопах, а також здійснювати генетичний обмін між популяціями.

Вигоди. Визначають можливість отримання екземплярів декоративних рослин або їх окремих частин для власного використання та на продаж. Оцінка вартості. Вартість товару включає у себе: вартість проданих декоративних рослин для використання в декоративному дизайні та вартість їх від власного використання, відносна вартість естетичного ефекту.

Додаткові відомості. Опосередковано деякі члени громади можуть отримувати дохід від перевезення інших осіб у місця вирощування декоративних рослин та збору окремих їх частин.

Ризики. Тривале використання декоративних рослин негативно впливає на екосистему та призводить до збіднення видового складу.

18.2. Використання окремих рослин та тварин, або їх частин, у декоративних цілях для дизайну

Забезпечення. Збереження екосистем у природному стані; здатності живих істот відновлювати чисельність у біотопах, а також здійснювати генетичний обмін між популяціями.

Вигоди. Визначають можливість отримання зразків окремих рослин та тварин або їх окремих частин для власного використання та на продаж.

Оцінка вартості. Вартість товару становить вартість проданих рослин та тварин, або їх частин для використання в декоративному дизайні та вартість їх від власного використання.

Додаткові відомості. Опосередковано деякі члени громади можуть отримувати дохід від перевезення інших осіб у місця збору декоративного матеріалу.

Ризики. Тривале використання послуги негативно впливає на екосистему та призводить до збіднення видового складу.

18.3. Використання природних ресурсів для виготовлення декоративних предметів та сувенірної продукції

Забезпечення. Збереження екосистем у природному стані; здатності живих істот відновлювати чисельність у біотопах, а також здійснювати генетичний обмін між популяціями.

Вигоди. Визначають можливість отримання зразків окремих рослин та тварин або їх окремих частин для власного використання та для продажу.

Оцінка вартості. Вартість проданих природних ресурсів або їх частин для виготовлення сувенірної продукції та вартість їх від власного використання.

Додаткові відомості. Опосередковано деякі члени громади можуть отримувати дохід від перевезення інших осіб у місця збору природних ресурсів.

Ризики. Тривале використання послуги негативно впливає на екосистему та призводить до збіднення видового складу.

3.4. ІНФОРМАЦІЙНІ ФУНКЦІЇ (забезпечення можливості для пізнавального розвитку)

19. Естетична інформація

19.1. Формування різноманітного, неоднорідного ландшафту з більшою естетичною цінністю

Забезпечення. Збереження екосистем у природному стані; здатності декоративних рослин поновлюватися кількісно у біотопах, а також здійснювати генетичний обмін між популяціями.

Вигоди. Самоідентифікація та (частково) прагнення збереження рідної природи, отримання естетичного задоволення.

Оцінка вартості. В цілому вартість послуги оцінюється через наявний затишок можливого перебування на території, яку людина вважає своєю, рідною.

20. Рекреація

20.1. Використання з рекреаційною метою (екотуризм, спостереження за птахами, полювання, відпочинок працюючих на полі та подорожуючих)

Забезпечення. Оздоровчі властивості та сенсорна інформація, яку люди отримують від природи: привабливі ландшафти та краєвиди, сприятливі

кліматичні умови, мікроклімат, фенологія, чисте повітря (зокрема насичене фітонцидами, запахами квітучих рослин), відсутність транспорту, забудови, нічної ілюмінації й шумового забруднення.

Вигоди. Отримання досвіду, задоволення та оздоровчого ефекту від активного відпочинку та перебування на природі.

Оцінка вартості. Еквівалент оздоровчого ефекту (включаючи уникнення медичних витрат та витраченого на лікування часу), відновлення психічних ресурсів, релаксації, активації мислення.

Додаткові відомості. Опосередковано прибуток від даної екосистемної послуги можуть отримувати власники територій, закладів відпочинку, мисливських господарств, постачальники транспортних послуг, організатори полювань тощо.

Ризики. В разі неконтрольованого полювання та риболовлі, використання цієї культурної послуги може призводити до виснаження екосистем та збіднення біорізноманіття.

21. Культурна та мистецька інформація

21.1. Використання своєрідних рис ландшафту, як джерела натхнення, для створення мистецьких творів (картин, фотографій, фольклору тощо), що стають надбанням культури

Забезпечення. Створення сенсорної інформації, яку особи черпають від природи.

Вигоди. Отримання досвіду, задоволення та оздоровчого ефекту від активного відпочинку.

Оцінка вартості. Прибуток отриманий від продажу картин, музикальних та літературних творів.

22. Духовна та історична інформація

22.1. Надання відчуття спорідненості людини з природними процесами, почуття наступності та історичності, духовності та душевної рівноваги

Забезпечення. Створення сенсорної інформації, яку людина черпає від природи.

Вигоди. Процес самоідентифікації, відчуття спорідненості людини з природними процесами, почуття наступності та історичності, духовності та душевної рівноваги та прагнення збереження рідної природи.

Оцінка вартості. Вартість послуги можна оцінити через затишок, спокій від перебування на території, яку людина вважає своєю, рідною, і навпаки – через втрати від ностальгії за рідною землею, знайомим краєвидом.

23. Наукова та освітня інформація

23.1. Створення можливості для вивчення природних процесів, досліджень біоти, моніторингу змін навколишнього середовища

Забезпечення. Збереження екосистем у природному стані, створення можливостей для вивчення природних процесів, дослідження біоти, покращення ландшафтів, моніторингу змін у навколишньому природному середовищі.

Вигоди. Визначають можливість отримання вдосконалених методів ведення сільського господарства, впровадження наукових знань для потреб медицини, сільського господарства і промисловості.

Оцінка вартості. Вартість наукових досліджень та моніторингу змін у навколишньому природному середовищі для впровадження їх в сільське господарство, лісівництво, медицину, озеленення.

Додаткові відомості. Для здійснення цих послуг необхідною умовою є захист та збереження біорізноманіття, поліпшення методів ведення сільськогосподарського виробництва.

23.2. Створення можливостей для досліджень з метою підвищення ефективності господарської діяльності

Забезпечення. Збереження екосистем у природному стані, створення можливостей для вивчення природних процесів, моніторингу змін у навколишньому природному середовищі.

Вигоди. Визначають можливість отримання вдосконалених методів ведення сільського господарства, впровадження наукових знань для потреб медицини, сільського господарства і промисловості, розробка комплексу заходів для захисту населення.

Оцінка вартості. Вартість наукових досліджень та моніторингу змін у навколишньому природному середовищі для підвищення ефективності господарської діяльності і впровадження їх в сільське господарство, лісівництво, медицину.

Додаткові відомості. Для здійснення цих послуг необхідною умовою є захист та збереження біорізноманіття, поліпшення методів ведення сільськогосподарського виробництва.

23.3. Створення можливостей для екологічної освіти та виховання

Забезпечення. Збереження екосистем у природному стані та створення можливостей для екологічної освіти та виховання населення.

Вигоди. Визначають можливість створення умов для екологічної освіти та виховання, а саме за рахунок зорового, тактильного та інших сенсорних контактів з об'єктами природи.

Оцінка вартості. Вартість товару становить прибуток від правильного вирішення, прийнятого певними особами, які є об'єктами екологічної освіти й виховання.

Додаткові відомості. Збереження біорізноманіття для користування цією послугою є важливою умовою для економічного розвитку громад в майбутньому, розвитку інтелектуального та творчого потенціалу її користувачів.

ВИСНОВКИ

Наша держава стоїть перед викликами та потребами сучасної модернізації принципів екосистемного управління. Така модернізація може відбуватися тільки на засадах залучення України до міжнародних тенденцій включення екосистемних послуг у механізми економічного розвитку, що вимагає відповідної економічної оцінки цих послуг. Методичні підходи до оцінки деяких екосистемних послуг уже створені та застосовуються в контексті впровадження Кіотського протоколу. Проте, відсутність врегульованого нормативно-правового середовища, комплексних методик та системних практик економічної оцінки екосистемних послуг, потребує проведення наступних заходів:

- ✓ імплементація терміну екосистемна послуга до законодавчих та інших нормативно-правових актів України;
- ✓ розробка та впровадження методичних рекомендацій економічної оцінки послуг різних екосистем;
- ✓ проведення інвентаризації екосистемних послуг за їх видами, регіонами та споживачами;
- ✓ розробка порядку та проведення відповідного моніторингу законодавчих та інших нормативно-правових актів України, що впливатимуть на формування економічної оцінки екосистемних послуг в усіх сферах їх надання;
- ✓ визначення економічних видів діяльності, у яких буде впроваджений механізм платежів за екосистемні послуги;
- ✓ формування комплексного базового та галузевого реєстру екосистемних послуг з чітким закріпленням зон відповідальності за стан відповідних природних екосистем;
- ✓ створення інформаційного порталу, який би забезпечив доступ зацікавлених осіб до даних щодо надання усіх видів екосистемних послуг.

Лише, безпосередня вартісна оцінка екосистемних послуг та включення їх у реальний ринковий обіг, зможуть стати надійним фундаментом ефективних економічних механізмів попередження подальшої деградації та поступового відновлення як місцевих, так і глобальних екосистемних послуг.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Загвойська Л.Д. Теоретичні підходи до визначення економічної вартості послуг лісових екосистем: вигоди перетворення чистих деревостанів у мішані // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – 2014. – №. 12. – С. 201–209.
2. Мишенин Є.В., Олійник Н.В. Розвиток ринку екосистемних послуг як напрямок посткризового зростання економіки України // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 3. – Т. 2. – С. 104–113.

3. Петрович О.З. Полезахисні лісосмуги в контексті впровадження концепції екосистемних послуг // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2014. – Вып. 11. – С. 42–49.
4. Пилипенко О.І., Юхновський В.Ю., Дударець С.М., Малюга В.М. Лісові меліорації: підручник / за ред. В.Ю. Юхновського. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 283 с.
5. Токин Б.П. Целебные яды растений. Повесть о фитонцидах. – 3-е изд., испр. и доп. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 280 с.
6. Трегобчук В.М. Охорона земель складова національної безпеки // Вісник НАНУ. – 1997. – № 3–4. – С. 3–11.
7. Юхновський В.Ю., Дударець С.М., Малюга В.М. Агролісомеліорація: підручник. – К.: Кондор, 2012. — 372 с.
8. Krutilla J.V. Conservation Reconsidered // American Economic Review. – 1967. – No 57. – P. 777–786.
9. Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human. Well-Being: Synthesis. – Washington: Island Press, 2005. – 155 p.
10. Pagiola S., von Ritter K., Bishop J.. Assessing the Economic Value of Ecosystem Conservation. World Bank, 2004. – Електронний ресурс. – Режим доступу: <http://129.3.20.41/eps/othr/papers/0502/0502006.pdf>